

ZAMONAVIY MUTAXASSISLARINI TAYYORLASHDA MAXSUS FANLARNI INTEGRATSIYALASHGAN TARZDA O'QITISHNING STATISTIK TAHLILI

Xikmatov X.X – TDIU Samarqand filiali dotsenti.,

Karjavov Z.K. – SamDAQU dotsenti.,

Qodirov Z.A., Ergashev F.B., – TDIU Samarqand filiali o'qituvchlari.

Annotasiya: Maqolada ko'tarilgan asosiy muammo – bu oliy ta'lim muassasalarining ishlab chiqarish korxonalarini bilan hamkorlikka yetarlicha e'tibor qaratmasligi, ya'ni ta'lim va amaliy faoliyat o'rtasidagi integratsiyaning yo'qligi. Hozirgi kunda ushbu masalaga davlat darajasida alohida e'tibor qaratilmoqda va shuning uchun uni hal qilish uchun aniq chora-tadbirlar qabul qilish zaruriyati kun tartibida turibdi. Shu munosabat bilan maqolada taklif etilgan yechimlardan biri – oliy ta'lim muassasalari va ishlab chiqarish korxonalarini o'rtasida yaqin hamkorlik o'rnatishdir. Bu amaliyot ta'lim jarayonida zarur metodik materiallar ishlab chiqish va interaktiv o'qitish usullarini joriy etish orqali mustahkamlanishi kerak.

Bunday yondashuvni joriy etish mutaxassislariga nazariyani amaliyot bilan yaxshiroq uyg'unlashtirish, shuningdek, ularni haqiqiy amaliyotga yaqinlashtirish imkonini beradi^[3].

Kaliti so'zlar: Integratsiya, innovatsiya, g'oya, texnik tizimlar, tekst, yangicha materiallar, uslublar, jarayon, amaliyot.

Kirish. Ushbu maqolani muammo sifatida ko'tarilishidan maqsad hozirgi kunlarga oliy ta'lim muassasalarimizni ishlab chiqarishdan uzoqda va e'tiborsizligini salbiy ta'sirlarini yaqindan yana bir bora tahlil qilish hisoblanadi. Masalani ko'tarilishining eng yangi sabablaridan biri bu masalani davlat miqyosida ko'tarila boshlaganligi va bu masala yechimiga qo'yilgan talablardir.

Bu masalaning dastlabki yechim elementi sifatida maqolada asoslab berilganidek oliy ta'lim muassasalari ishlab chiqarish korxonalarini bilan hamjihatlikda intratsiyalashgan ta'limni joriy etish va amaliyotga kechiktirmasdan kiritish, bu ta'limga zaruriy uslibiyotni ishlab chiqishni tashkil etishdir.

Zamon talabi, davr taqazosi, bozor iqtisodiyoti qonuniyatlari, ma'lumot oqimining ko'payish tezligi, barcha sohadagi yangiliklarning o'sib borish tezligi vaqt resursini hayotiy jarayonlarning asosiy ko'rsatgichlardan biriga aylantib ulgurdi. Hozirgi vaqtda xorijiy mamlakatlar dasturlari, o'zimizning ko'p yillik malaka va tajribalarimizga asoslanib qo'llab kelinayotgan ta'lim sohamizdagi ayrim muammolarni hal etishga yosh ijodkor xorijda amaliyot va ilmiy sohadagi tajribalarini oshirib kelganlik natijalariga asoslanib hal etish, ularning barcha sohalardagi innovatsion g'oyalarini ta'lim jarayoni, ayniqsa amaliyotga qo'llash orqali hal etish maqsadli deb

hisoblanib ushbu mavzuni muammo sifatida ko'tarib hal etishga jamoa bo'lib urinib ko'rmoqchimiz^[2].

Adabiyotlarni o'rganish. Mamlakatimizning barcha oliy ta'lim muassasalarida amal qilinib kelinayotgan dasturlarning aksariyatida ananaviy o'quv dasturlarimiz, ya'ni barcha umumta'lim fanlari bilan birgalikda mutaxassislik fanlari ham OTM larining o'zida, deyarli amaliyotdan ancha uzoqdagi amaliyot maydonlari va laboratoriyalarda mashg'ulotlarni olib borayotganimiz hech kimga sir emas. Bu degani bizning oliy ta'lim dargohlarimiz amaliyotdan haligacha ancha uzoqdaligidan dalolatdir.

Tahlil. Amaldagi OTMlarimizni tugatib borgan yosh mutaxassislarimiz ish joylariga borganlaridan so'ng korxonalar va tashkilotlarning faoliyatlarini bilan tanisha boshlaydi, o'zlari tugallab kelgan kasablari bilan endigina yaqindan tanisha boshlaydi, dastlab ularga juda ko'p kasblariga bog'liq ko'rsatgichlar yangi bo'lib ko'rinadi. Bu tushunarsiz holatlarni o'rganishlari uchun ancha izlanish, vaqt sarflashlariga to'g'ri keladi. Ayrim yosh mutaxassislar 4 yil egallashga harakat qilib o'rgandim deb hisoblagan kasblaridan voz kechib ketadi.

Bu yo'qotishning statistikasini tahlil etadigan bo'lsak, yosh mutaxassis talabalik davrida 4 yillik umri bilan birgalikda qancha miqdorda xarajat qilgan statistikasi o'rganilganda 1-jadvaldagi ma'lumotlarga ega bo'lamiz.

1- Jadval

№	Xarajat turlari	Xarajatlarning aniq nomi	O'quv yillari				Jami
			2021 -2022 o'quv yili	2022-2023 o'quv yili	2023-2024 o'quv yili	2024-2025 o'quv yili	
1	Ta'lim muassasasiga to'lov	Davlat OTM	9 129 930	9 129 930	9 129 930	10 500 000	37 889 790
		Xususiy OTM	16 500 000	16 500 000	19 000 000	23 500 000	75 500 000
2	O'quv materiallari	Darslik	1 500 000	1 650 000	1 800 000	1 850 000	6 800 000
		qo'shimcha	650 000	700 000	750 000	800 000	2 900 000
3	Yashash xarajatlari	Oziq-ovqat va transport (ta'tillarni chiqarib 9 oyga hisoblaganda)	6 750 000	7 425 000	7 830 000	8 100 000	30 105 000
		Ijaraga uy olish yoki yotoqxonada yashash (ta'tillarni chiqarib 9 oyga hisoblaganda)	1 800 000	2 250 000	2 430 000	2 700 000	9 180 000
4	Amaliyot va stajirovka xarajatlari	Transport xarajatlari	350 000	840 000	900 000	1 410 000	3 500 000
		Ta'lim materiallari va texnika vositalari	200 000	250 000	300 000	400 000	1 150 000
5	Boshqa kutilmagan xarajatlar	Kurs va darslar uchun qo'shimcha materiallar Akademik to'lovlar va jarimalar bo'lishi mumkin	1 500 000	1 700 000	1 900 000	2 100 000	7 200 000
	Jami		38 379 930	40 444 930	44 039 930	51 360 000	174 224 790

Demak, O'zbekistonda ta'lim olayotgan talabani to'rt yillik o'qish davri uchun jadvalda ko'rsatilgan xarajatlarni o'quv dargohining turiga qarab (davlat yoki xususiy), o'quv muddati va boshqa omillarga qarab to'liq o'qish davrida to'laydi. Jadvaldagi ma'lumotlarga qaraganda bitta talaba to'rt yillik o'qish davrida 174 224 790 ming so'm atrofida jadvalda ko'rsatilgan omillar asosida to'laydi deb hisoblashimiz mumkin.

OTM bitiruvchisi ishga joylashdi deb faraz qiladigan bo'lsak, yosh xodim kamida 2-3 oy ichida o'z xizmat vazifasidan kelib chiqib faoliyatini boshlanishigacha ish

vaqtdan unimli foydalana olmaganligi sababli korxonasiga qancha zarar keltirishi mumkinligi statistikasini ham shakillantirib beradigan bo'lsak 2-jadval ko'rinishida bo'ladi.

Jadvaldagi ma'lumotlar 8 soat 5 kunlik ish rejimi statistikasini o'rganilgan jarayondagi statistik ma'lumotlar bo'lib, yosh mutaxassis ishga joylashgan korxonasidagi ish faoliyatini dastlabki oylarida 8 soatlik ish vaqtini ish o'rganish jarayoniga sarflagani sababdan korxonaga ko'rsatishi mumkin bo'lgan zararining hisoblash jarayoni aks ettiradi.

2-Jadval

Oylar	Ish vaqti (soat)	Ish jarayoniga to'liq moslashib ketishi uchun qo'shimcha tarzda olinadigan ko'nikmalar uchun ketgan vaqt (soat)	Haqiqatda ish uchun ketgan vaqt (soat)	Ish haqqi (oylik) so'm	1 soat uchun ish haqqi so'm	Ish jarayoniga to'liq moslashib ketishi uchun qo'shimcha tarzda olinadigan ko'nikmalar uchun ketgan vaqt uchun hisoblangan ish haqqi so'm	Ish samaradorlik ko'rsatkichi foizda
1	168	42	126	3 500 000	20 833	875 000	75,0
2	168	42	126	3 500 000	20 833	875 000	75,0
3	168	42	126	3 500 000	20 833	875 000	75,0
4	168	42	126	3 500 000	20 833	875 000	75,0
5	168	31,5	136,5	3 500 000	20 833	656 250	81,3
6	168	31,5	136,5	3 500 000	20 833	656 250	81,3
7	168	31,5	136,5	3 850 000	22 917	721 875	81,3
8	168	21	147	3 850 000	22 917	481 250	87,5
9	168	21	147	3 850 000	22 917	481 250	87,5
10	168	21	147	3 850 000	22 917	481 250	87,5
11	168	21	147	3 850 000	22 917	481 250	87,5
12	168	21	147	3 850 000	22 917	481 250	87,5
13	168	21	147	3 850 000	22 917	481 250	87,5
14	168	10,5	157,5	4 235 000	25 208	264 688	93,8
15	168	10,5	157,5	4 235 000	25 208	264 688	93,8
16	168	10,5	157,5	4 235 000	25 208	264 688	93,8
17	168	10,5	157,5	4 235 000	25 208	264 688	93,8
18	168	10,5	157,5	4 235 000	25 208	264 688	93,8
19	168	5,25	162,75	4 235 000	25 208	132 344	96,9
20	168	5,25	162,75	4 235 000	25 208	132 344	96,9
21	168	5,25	162,75	4 658 500	27 729	145 578	96,9
22	168	5,25	162,75	4 658 500	27 729	145 578	96,9
23	168	5,25	162,75	4 658 500	27 729	145 578	96,9
24	168	5,25	162,75	4 658 500	27 729	145 578	96,9
Jami	4032	472,5	3559,5	96 229 000		10 592 313	

Yosh ishchi xodim o'z ish vaqtining ma'lum qismin samarasiz ketgan deb oladigan bo'lsak, masalan kunlik ish vaqtining ma'lum qismini ish joyida bo'lgan

taqdirda, ya'ni ish davrini boshlang'ich davrida o'z vazifasidan boshqa faoliyatga sarflab boradigan bo'lsa korxonaga ma'lum miqdorda zarar keltirishi muqarrar,

ayna shu masalani hal etish maqsadida 2-jadvaldagi ma'lumotlar tahlil etilgan.

Yuqoridagi statistik kuzatishlarimiz natijalarini birgalikda tahlil qiladigan bo'lsak, hal etilishi kechiktirib bo'lmaydigan muammolarga duch kelganimizga amin bo'lamiz.

Bu muammoli masalalarni davlat miqyosida hal etishni eng so'ngi manbalardan izlashimiz mumkin. Davlat rahbarimiz Sh.M. Mirziyoyev, viloyat rahbarlarimizning OTMLariga tegishli barcha yig'ilishlarida bu muammolarning yechimiga asos bo'la oladigan hozirga kunda dolzarab masalalar sirasiga kirib borgan masalalarni ilgari surib kelishmoqda.

Aslini olganda bu muammolarni dolzarb masala bo'lib ko'tarilishiga OTMLar xodimlari sababchi bo'lishlari mumkin, chunki yosh xodimlar bizning mehnatimiz mahsuloti, OTMLari xodimlarning mehnati ma'suli hisoblanadi.

Bu muammoning dastlabki yechimi sifatida davlat barcha turdagi korxonalarda dastlabki OTMLari bilan korxonalar o'rtasidagi integratsiyalashgan ta'lim shaklini joriy etilishi yuqoridagi statistik tahlillarimiz natijalariga asoslanib kechiktirilmaydigan masala deb hisoblab, maqolamizning dastlabki natijasi sifatida o'z taklifimizni shu soha xodimlari muhokamasiga havola etamiz.

Agarda bu taklifimiz hamkasblarimiz tomonidan qo'llab-quvvatlansa muammoning ikkinchi qismi, integratsiyalashgan ta'limni shakllantirish, ta'limning aniq va asoslangan rejasi haqidagi muammolarni yechimini izlaymiz. Bu muammoning yechimni biz mutaxassis tayyorlab beradigan korxonalar bilan ikki tomonlama shartnoma asosida hal etilishi eng asosli yo'l bo'ladi, chunki bu yo'l eng muqobil yo'l bo'lib, uni davlat rahbariyati tomonidan qo'llab-quvvatlanishi ko'rinib turibdi.

Xulosa. Muammolarning yechimini dastlabki ko'rinishi sifatida barcha OTMLari mutaxassis kafedralari o'zlarining kafedra filallarini korxonalarda tashkil etib, amaliyot darslari, malakaviy amaliyot mashg'ulotlarini korxonalarda o'tkazishni amalga oshirishlari zarurligini birinchi masalalar sifatida rejalashtirib amalga oshirilishini ta'minlashlari kerak bo'ladi.

Masalani hal etilishi uchun katta mablag' uzoq vaqt talab etilmaydi, faqatgina izlanish, eng asosiysi innovatsion g'oyali harakatlar talab etiladi.

Adabiyotlar

1. Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi.

2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori, 11.07.2024 yildagi 415-son qarorlari.

3. Xikmatov X.X "Ta'lim va amaliyotda innovatsion g'oya elementlarni shakllantirish uslublari, <https://t.me/ares> uz, Academic Research in Educational Sciences Volume 4 | Issue 3 | 2023 ISSN: 2181-1385 ISI: 0,967 | Cite-Factor: 0,89 | SIS: 1,9 | ASI: 1,3 | SJIF: 5,771 | UIF: 6,1, March, 2023

4. Xikmatov X.X. va boshqalar "Jamoat transport xizmati daromadini hisobga olish statistikasi va takliflar",

International journal of economics, finance and innovation iqtisodiyot, moliya va innovatsiyalar xalqaro ilmiy jurnali, 12, 2023 y.

5. Xikmatov X.X., Sulaymanova N.E. "Ta'lim va amaliyotda innovatsion g'oya elementlarni shakllantirish uslublari" Academic Research in Educational Sciences (OAK №23).

6. Xikmatov X.X., Buriyeva S. M. "Formirovaniye innovatsionniy idey u studenta na laboratornykh i prakticheskix zanyatiyax", nauchno-metodicheskiy jurnal "AKADEMY» №7 (58), 2020 g.

